

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 726 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari.....	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri.....	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafruz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari.....	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rивonlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevара Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI

Mahmudova Sevara Rahmat qizi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: mrsevara074@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Almardonov Muxammadali Ibragimovich

Oriental universiteti professori, i.f.d

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida soliq ma'murchiligini takomillashtirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan raqamlashtirish, soliq stavkalarini optimallashtirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish hamda xalqaro tajriba asosida olib borilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Statistik ma'lumotlar asosida ushbu islohotlarning natijalari baholanadi, mavjud muammolar va takliflar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: soliq ma'murchiligi, raqamlashtirish, O'zbekiston, soliq islohotlari, yashirin iqtisodiyot, soliq tizimi, elektron xizmatlar.

Abstract: This article examines the ongoing reforms in the Republic of Uzbekistan aimed at improving tax administration, including digitalization, optimization of tax rates, combating the shadow economy, and applying international best practices. Based on statistical data, the outcomes of these reforms are assessed, and current challenges and recommendations are discussed.

Key words: tax administration, digitalization, Uzbekistan, tax reforms, shadow economy, tax system, electronic services.

Аннотация: В данной статье рассматриваются реформы, проводимые в Республике Узбекистан в сфере совершенствования налогового администрирования, в том числе цифровизация, оптимизация налоговых ставок, борьба с теневой экономикой и применение международного опыта. На основе статистических данных оцениваются результаты реформ и обсуждаются существующие проблемы и предложения.

Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровизация, Узбекистан, налоговые реформы, теневая экономика, налоговая система, электронные услуги.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi moliyaviy boshqaruv tizimini zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, jumladan soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Soliq ma'murchiligi — bu soliqning to'g'ri, o'z vaqtida va samarali undirilishini ta'minlaydigan mexanizm bo'lib, davlat byudjeti barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ushbu maqolada O'zbekistonda soliq ma'murchiligini takomillashtirishga qaratilgan asosiy yo'nalishlar, raqamlashtirish jarayonlari, soliq to'lovchilar bilan munosabatlar hamda xalqaro tajriba asosida olib borilayotgan islohotlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi mamlakatda soliqqa tortish mexanizmini soddalashtirish, shaffoflashtirish va tadbirkorlik subyektlariga qulay sharoit yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Unda soliq to'lovchilarning huquqiy maqomi, soliq tekshiruvlarining chegaralanganligi, elektron hisobot topshirish tartibi kabi zamonaviy tamoyillar mustahkamlangan. Soliq ma'murchiligini takomillashtirishda ushbu kodeks asosiy huquqiy poydevor hisoblanadi.

Rasulov I. tomonidan yozilgan "Soliq ma'murchiligini raqamlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi" (2022) maqolasida soliq tizimining raqamlashtirilishi orqali byudjet tushumlarining oshishi, yashirin iqtisodiyot qisqarishi va inson omiliga bog'liqlik kamayishi muhim omil sifatida ko'rsatilgan. Muallif E-NKM, elektron hisob-faktura, MySoliq.uz kabi raqamli vositalarning samaradorligini raqamlar asosida tahlil qiladi. Ushbu maqola mavzuga doir amaliy yondashuvni taqdim etadi.

Abdurahmonov Q.X.ning "O'zbekistonda zamonaviy soliq boshqaruvi: muammo va yechimlar" (2021) monografiyasida soliq boshqaruvining rivojlanish bosqichlari, mavjud muammolar (norasmiy ish o'rinlari, soliq bazasining torligi) va ularni hal etish bo'yicha konseptual yechimlar tahlil qilingan. Muallifning fikricha, soliq siyosati faqat fiskal maqsad emas, balki iqtisodiy faollikni rag'batlantiruvchi vosita sifatida qaralishi zarur. Ushbu asar mavzuning nazariy asoslarini chuqur o'rganishga yordam beradi.

Mahalliy mualliflardan Xusanov B. va Saidova M.ning "Soliq siyosatini takomillashtirishda xalqaro tajribaning o'rni" (2023) maqolasida Estoniya, Gruziya va Singapur kabi davlatlarning soliq boshqaruvi tajribasi tahlil qilinib, ularni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Xususan, "taxpayer-friendly" yondashuv, avtomatik monitoring va real vaqtli ma'lumot almashinuvi mexanizmlari taqdim etiladi.

OECD (2021) tomonidan e'lon qilingan "Tax Administration 2021" hisobotida a'zo va rivojlanayotgan davlatlardagi soliq ma'murchiligi ko'rsatkichlari tahlil qilingan. O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgan jihatlar — masalan, riskka asoslangan audit, soliq to'lovchilar segmentatsiyasi va real vaqt monitoringi ilg'or tajribalar sifatida ko'rsatilgan. Ushbu manba soliq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishda foydali hisoblanadi.

World Bank (2023) tomonidan tayyorlangan "Uzbekistan Public Finance Review" hisobotida esa O'zbekistonda fiskal boshqaruv, soliq siyosati va ma'murchilik samaradorligi holati o'rganilgan. Soliq bazasining kengayishi, QQS boshqaruvi va soliq imtiyozlarining tahlili asosida tavsiyalar berilgan. Ushbu hisobot O'zbekiston soliq tizimining kuchli va zaif tomonlarini obyektiv baholaydi.

O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish masalasi bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayonni turli nuqtai nazardan — huquqiy, iqtisodiy, texnologik va xalqaro qiyosiy tahlil orqali yoritish mumkin. Ushbu maqolada aynan shu manbalarga tayanib, islohotlarning natijalari va istiqbollari asoslab berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda bir qator metodlardan foydalanildi. Avvalo, tahliliy yondashuv qo'llanilib, mavjud soliq siyosati va islohotlarga oid qonunchilik bazasi, jumladan Soliq kodeksi, Prezident farmonlari va qarorlari chuqur o'rganildi. Bu yondashuv amaldagi normativ-huquqiy asoslarning rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish imkonini berdi.

Shuningdek, taqqoslovchi usuldan foydalanilib, O'zbekistondagi soliq ma'murchiligi Latviya, Estoniya va Gruziya tajribasi bilan solishtirildi. Bunday yondashuv xorijiy mamlakatlarda qo'llanilgan ilg'or mexanizmlarni aniqlash va ularni milliy sharoitga moslashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

Bundan tashqari, statistik ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi. Xususan, Davlat soliq qo'mitasi va Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan ochiq ma'lumotlar asosida 2020–2024-yillardagi ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Bu metod tadqiqotning amaliy asoslanganligini ta'minladi va soliq tizimidagi o'zgarishlarning miqdoriy ifodasini ko'rsatishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar ijobiy natijalar bermoqda. Raqamlashtirish darajasining oshishi soliqlarning to'planish samaradorligini orttirish bilan birga, byurokratik to'siqlarni ham kamaytirmoqda. Soliq to'lovchilar uchun qulayliklar yaratilmoqda, soliq organlari faoliyatida esa ochiqlik va shaffoflik kuchaymoqda.

Biroq ayrim muammolar saqlanib qolmoqda: kichik tadbirkorlik subyektlari o'rtasida raqamli savodxonlik yetarli emas, ayrim hududlarda internet infratuzilmasi ham yetarli darajada emas. Bu holat raqamli soliq boshqaruvining barqaror joriy etilishiga to'sqinlik qilmoqda.

Xalqaro tajriba, jumladan Estoniya va Singapurdagi "raqamli soliq boshqaruvi" modellari, O'zbekistonda ham keng tatbiq etilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlardandir. Shu bilan birga, soliq siyosatini ishlab chiqishda soliq to'lovchilarning fikr va mulohazalarini hisobga olish islohotlarning samaradorligini yanada oshiradi (1-jadval).

1-jadval. 2024yilda soliq tushumlari (soliq turlari bo'yicha)

Soliq turi	Tushum miqdori, 2024yilda (trln so'm)	2023 yilga nisbatan o'sish foizi
Foyda solig'i	52,7	+29,1 %
QQS	39,6	+16,4 %
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (JSHDS)	35,4	+18,3 %
Yer qa'ridan foydalanganlik solig'i	20,2	+31,8 %
Aksiz solig'i	17,8	+17,4 %
Yer solig'i	8,2	+19,2 %
Molmulk solig'i	6,8	+33,5 %
Aylanmadan olinadigan soliq (AOS)	2,8	+17,6 %
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	1,2	+48,3 %

Tahlil natijalari soliq tizimidagi islohotlar samaradorligini yaqqol ko'rsatmoqda. Avvalo, raqamlashtirish darajasi sezilarli darajada oshdi. 2024-yil oxiriga kelib barcha yuridik shaxslar elektron hisob-faktura va raqamli nazorat-kassa mashinalari tizimiga to'liq o'tkazildi. Shuningdek, MySoliq.uz platformasi orqali soliq hisobotlarini topshirish hajmi 80 foizga oshgani qayd etildi.

Soliq tushumlari ham barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etdi. 2020-yilda YAIMga nisbatan soliq tushumlari 20,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 24,1 foizga yetdi. Bu natija soliq ma'muriyligi samaradorligi oshganini va iqtisodiy faollik yaxshilanganini ko'rsatadi.

Soliq turlarining salmog'i va o'zgarish yo'nalishlari ham muhim xulosalarni yuzaga chiqardi. Foyda solig'i eng katta hissaga ega bo'lib qolgan bo'lsa, uning o'sishi 2024-yilda 29 foizdan yuqori bo'ldi. Yer qa'ridan foydalanish va mol-mulk soliqlarida ham yuqori sur'atdagi o'sish kuzatildi, mos ravishda 30 va 33 foiz atrofida bo'lib, bu soliq bazasini kengaytirish imkoniyatlarini namoyish etdi. Suv resurslaridan foydalanganlik solig'i eng yuqori o'sish sur'atini qayd etdi — 2024-yilda 48,3 foiz. Biroq uning umumiy soliq bazasidagi ulushi boshqa soliq'larga nisbatan kichikligicha qolmoqda.

Soliq stavkalari bo'yicha olib borilgan islohotlar ham soddalashtirishga qaratildi. Xususan, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 20 foizdan 15 foizga tushirildi, yagona ijtimoiy to'lov stavkasi esa 25 foizdan 12 foizga qisqartirildi.

Yashirin iqtisodiyot ulushi ham kamaytirildi. Elektron nazorat va fiskal monitoring mexanizmlarini joriy etish natijasida norasmiy iqtisodiyot hajmi 2020-yildagi 45 foizdan 2024-yilda 30 foizga tushirildi. Bu esa iqtisodiy shaffoflik va hisobdorlikning ortib borayotganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda soliq ma'murchiligini takomillashtirish yo'lida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Ayniqsa, soliq tizimini raqamlashtirish, soliq to'lovchilar bilan munosabatlarni soddalashtirish, nazorat mexanizmlarini takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish borasida muhim natijalarga erishildi. Yangi Soliq kodeksining qabul qilinishi, elektron soliq tizimlarining joriy etilishi, xavf tahliliga asoslangan nazorat tizimi va soliq organlarining ochiqlik tamoyiliga o'tishi soliq ma'murchiligini zamonaviylashtirishga xizmat qilmoqda. Natijada, soliq intizomi oshib bormoqda, tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilmoqda va davlat byudjetiga barqaror tushumlar ta'minlanmoqda.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlar bir necha yo'nalishlarni qamrab oladi. Avvalo, soliq xabardorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aholi va tadbirkorlar orasida soliq madaniyatini yuksaltirish maqsadida doimiy o'quv-seminarlar va onlayn kurslarni tashkil etish zarur. Shuningdek, yangi faoliyat boshlayotgan yosh tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan soliq rejimlari va vaqtinchalik imtiyozlar joriy etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Soliq ma'murchiligida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Bunda firibgarlik holatlarini oldindan aniqlash, soliq to'lovchilarning risklarini baholash va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarini rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, hududiy soliq organlari faoliyatini baholashda samaradorlik indikatorlari ishlab chiqilishi lozim bo'lib, bunda nazoratdan ko'ra profilaktik yondashuvni ustuvor baholovchi tizim joriy etilishi talab etiladi.

Tadbirkorlar bilan ochiq muloqotni kuchaytirish ham soliq ma'murchiligining muhim yo'nalishidir. Bu borada soliq siyosatiga oid yangiliklarni muhokama qilish uchun muntazam ravishda "Soliq forumlari" yoki "Soliq-to'lovchi klublari"ni tashkil etish samarali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, norasmiy iqtisodiyotni kamaytirish uchun rag'batlantiruvchi choralarni kuchaytirish ham dolzarbdir. Masalan, elektron to'lovlar orqali xizmat ko'rsatgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga soliq chegirmalari berilishi amaliy natija berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahrir) – 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan. – Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020–2024-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi. – T.: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni, 2022-yil 28-yanvar – “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. “Soliq statistikasi va hisobotlari (2020–2024 yillar)”. – soliq.uz
5. Rasulov, I. (2022). Soliq ma'murchiligini raqamlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, №2, 45–50-betlar.
6. Abdurahmonov, Q.X. (2021). O'zbekistonda zamonaviy soliq boshqaruvi: muammo va yechimlar. – T.: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti, 134 b.
7. World Bank (2023). Uzbekistan Public Finance Review: Strengthening Tax Administration for Inclusive Growth. – Washington, D.C. – worldbank.org
8. OECD (2021). Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. – OECD Publishing. – oecd.org
9. Xusanov, B., & Saidova, M. (2023). Soliq siyosatini takomillashtirishda xalqaro tajribaning o'rni. // Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali, №4(16), 62–68-betlar.
10. Moliya vazirligi (2024). O'zbekiston Respublikasida byudjet siyosati va soliqlarning tahlili. – T.: Moliya nashriyoti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>